

PRAKIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/1 SKS
PRAKTIKUM I
DIVISI PINOPHYTA

OLEH :

Ika Ari Yunita

NIM. 170102110811

DOSEN PENGAMPU:

Agustina Ambar Pertiwi, M.Pd.

ASISTEN DOSEN:

Nur Putri Lestari Sa'diyah

Muhammad Fahrujani Ansyar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
JANUARI 2020

PRAKTIKUM I

DIVISI PINOPHYTA

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam kelompok Divisi Pinophyta

Tanggal/Hari : Rabu, 29 Januari 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki / nampan
 - b. Lup
 - c. Alat Tulis
 - d. Pisau silet / *cutter*
2. Bahan :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.)
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga (bunga lengkap atau tidak lengkap), daun pelindung, daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamat dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Sifat utama dari divisio Pinophyta adalah bijinya telanjang yaitu tanpa dilapisi atau ditutupi daging buah dan tumbuh kurang lebih terendah ke udara pada permukaan dari sisik runjung (strobilus) atau pada tangkai di antara daun-daun. Sebagai bandingan, biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain. Serbuk sari dari Pinophyta berkecambah pada ovul yang terbuka dan tabung sari tumbuh dari tiap serbuk sari menembus jaringan ovul, tetapi pada Magnoliophyta serbuk sari tidak langsung bersentuhan dengan ovul, tapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma) dari putik (pistilum) dimana ia berkecambah. Tabung sari tumbuh menembus jaringan-jaringan lain sebelum akhirnya memasuki jaringan ovul.

Beberapa hal lain yang membedakan Pinophyta dari Magnoliophyta adalah:

1. Tidak adanya pembuahan ganda.
2. Tidak adanya pembuluh trakea pada xylem, kecuali pada sub division Gnetophytina.
3. Tidak adanya sel pengantar pada xylem.
4. Adanya gametofit betina yang terdiri dari banyak sel.
5. Adanya arkegonium pada gametofit betina (kecuali pada Gnetum dan Welwitschia).
6. Sebagian besar berupa tumbuhan berkayu.

Divisio Pinophyta terdiri atas tiga sub divisio:

1. Sub Divisio Cycadophytina

Sub division Cycadophytina biasanya merupakan tumbuhan yang menyerupai palm atau tumbuhan paku, daun umumnya majemuk, daun lunak, strobilus jantan kalau ada sederhana, ovul dengan satu integumen. Terdiri dari tiga classis yaitu classis Lyginopteridopsida, Bennettitopsida, dan Cycadopsida. Di antara tiga kelas tersebut hanya Cycadopsida yang masih survive, sementara kedua kelas lainnya sudah punah.

Gambar 1. *Cycas rumphii* Miq.
(Nazarudinlatif, 2012)

2. Sub Divio Pinophytina

Tumbuhan dengan daun tunggal, kayu tidak mempunyai trakea, relative padat, mikrostrombili tunggal, dan ovul dengan satu integumen, terdiri dari tiga classis Ginkgoopsida, Cordaitopsida, dan Conoferopsida.

Gambar 2. *Pinus merkusii* Jungh & De Vr
(Dede Ayip, 2013)

a. Kelas Ginkgoopsida (Ginkgo)

Pohon, hidup pada periode Permian sampai sekarang. Daun berbentuk tali atau kipas, tulang daun dikhotomis, dioceous, ovul 2-10, mikrostrombili serupa spika. Satu-satunya jenis yang masih idup adalah *Ginko biloba*.

b. Kelas Coniferopsida (Conifes)

Umumnya berupa pohon, berupa semak, hidup pada periode Pennsylvanian sampai sekarang, biasanya selalu hijau, daun berbentuk sisik atau berbentuk jarum, strobilus jantan dengan sporangia pada permukaan abaxial dari mikrosporofil, strobilus betina dengan ovu yang dilindungi oleh suatu braktea.

3. Sub Divisio Gnetophytina

Tumbuhan Gymnospermae yang problematic dengan morfologi yang menarik. Strobilus jantan maupun strobilus betina majemuk. Embrio dengan dua kotiledon. Terdiri dari tiga ordo yaitu ordo Ephedrales, Welwitschiales dan Gnetales.

Gambar 3. *Gnetum gnemon* L.
(Ignatius Maxwardo, 2013)

D. Hasil Pengamatan

Gambar Tumbuhan

1. Pakis Haji Betina (*Cycas rumphii* Miq.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun

2. Tangkai anak daun

3. Daun

4. Tulang daun

3) Gambar Buah dan Bunga

Keterangan

1. Buah

2. Strobilus betina

3. Strobilus jantan

4) Gambar Akar

Keterangan :

1. Akar primer
2. Leher akar
3. Cabang akar
4. Rambut akar

b. Foto Literatur

1) Foto Akar

Keterangan :

1. Leher akar
2. Tudung akar
3. Cabang akar
4. Rambut akar

Sumber : (Galeri Pustaka, 2013)

2) Foto Batang

Keterangan :

1. Batang

Sumber : (Nazarudinlatif, 2012)

3) Foto Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Tangkai anak daun
3. Daun
4. Tulang daun

Sumber : (Nazarudinlatif, 2012)

4) Foto Buah dan Bunga

Keterangan :

1. Buah
2. Strobilus betina
3. Strobilus jantan

Sumber : (Rusdianto Nurman, 2014)

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Akar

Keterangan :

1. Leher akar
2. Cabang akar
3. Rambut akar
4. Tudung akar

2) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang

3) Gambar Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Daun

4) Gambar Bunga

Keterangan

1. Bunga
2. Belahan bunga
3. Kepingan bunga

b. Foto Literatur

1) Foto Akar

Keterangan :

1. Leher akar
2. Rambut akar
3. Cabang akar
4. Tudung akar

Sumber : (Yetunmin, 2017)

2) Foto Batang

Keterangan :

1. Batang

Sumber : (Parlin Pakpahan, 2010)

3) Foto Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Daun

Sumber : (Science and Agriculture, 2016)

4) Foto Bunga

Keterangan :

1. Bunga jantan
2. Bunga betina

Sumber : (Ummul Hasanah, 2012)

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

a. Gambar Hasil Pengamatan

1) Gambar Batang

Keterangan :

1. Batang

2) Gambar Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun

2. Tangkai anak daun

3. Daun

4. Tulang daun

3) Gambar Bunga dan Buah

Keterangan :

1. Bunga jantan

2. Bunga betina

3. Buah

4. Biji

4) Gambar Akar

Keterangan :

1. Leher akar

2. Rambut akar

3. Cabang akar

4. Tudung akar

a. Foto Literatur

1) Foto Batang

Keterangan :

1. Batang

Sumber : (Byan, 2013)

2) Foto Daun

Keterangan :

1. Ibu tangkai daun
2. Tangkai anak daun
3. Daun
4. Tulang daun

Sumber : (Tantri Ay-Nahra, 2013)

3) Foto Bunga dan Buah

Keterangan :

1. Bunga jantan
2. Bunga betina
3. Buah
4. Biji

Sumber : (Hani Fiyah, 2012)

4) Foto Akar

Keterangan :

1. Akar primer
2. Cabang akar
3. Rambut akar
4. Tudung akar

Sumber: (Mikroskop Yogya, 2010)

Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Pakis Haji	Pinus	Melinjo
1	Habitus	Pohon	Pohon	Pohon
2	Periodisitas	Pirenial	Pirenial	Pirenial
3	Sifat Akar	Serabut	Tunggang	Tunggang
4	Sifat Batang			
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial
	Arah Tumbuh	Tegak	Tegak	Tegak
	Bentuk Batang	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan Batang	Kasar, bekas kayu	Kasar, beralur dan retak-retak	Kasar
	Alat-alat lain	Duri	-	-
5	Sifat Daun			
	Tata Letak	Berhadapan	Tersebar	Behadapan
	Bagian Daun	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap
	Bentuk Daun	Majemuk Menyirip	Bangun Jarum	Jorong
	Pangkal Daun	Runcing	Runcing	Tumpul
	Ujung Daun	Runcing	Berduri	Meruncing
	Tepi Daun	Rata	Rata	Rata
	Urat Daun	Menyirip	Sejajar	Bercabang
	Tekstur Daun	Perkamen	Perkamen	Seperti kertas
	Warna Daun	Hijau Tua	Hijau	Hijau Muda
6	Sifat Bunga			
	Bagian Bunga	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak lengkap
	Tipe Strobilus	Betina	Jantan dan Betina	-
7	Sifat Buah	Semu Tunggal	Semu	-

E. Analisis

1. Pakis Haji (*Cycas rumphii* Miq.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Cycadophyta
Kelas	: Cycadopsida
Ordo	: Cycadales
Family	: Cycadaceae
Genus	: <i>Cycas</i>
Spesies	: <i>Cycas rumphii</i> Miq.
Sumber	: (Simpson 2006 : 110)

Berdasarkan hasil pengamatan, pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) memiliki ciri-ciri, yaitu habitus tumbuhannya pohon, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), akar dari pakis haji berupa serabut. Sifat batang tumbuhan ini yaitu memiliki percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan mengeluarkan bekas-bekas kayu, alat-alat lain pada batang yaitu ditumbuhi duri. Sifat daun pada tumbuhan pakis haji yaitu tata letak daunnya berhadapan, bagian daunnya merupakan daun lengkap, bentuk daunnya majemuk menyirip, pangkal daunnya runcing, ujung daun runcing, tepi daun rata, urat daun menyirip, tekstur daun perkamen, warna daun hijau tua. Sifat bunga, bagian bunga dari tumbuhan ini tidak lengkap, dan tipe strobilusnya betina, berhubung yang telah kami amati adalah strobilus betina. Tipe buah pada tumbuhan ini yaitu semu tunggal.

Berdasarkan literature, tumbuhan pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) pohon menyerupai palem tinggi 2 m, berumah dua. Daunnya majemuk menyirip, menggerombol di ujung batang membentuk roset batang. Daun panjang sekitar 150 cm, setiap sisi ada seratur pinak daun, tangkai daun 30 cm, tepinya berduri tajam. Pinak daun 25-28 cm x 1,2-1,4 cm, ujung melancip, pangkal membaji, ibu tulang daun menonjol, pada kedua

permukaannya. Organ generative umumnya tumbuh di terminia, diujung batang. Pada pohon jantan memiliki strobilus jantan yang membawa mikrosporofil yang mengandung mikrosporangia, umumnya tumbuh di ujung batang, bentuk kerucut/runjung berwarna jingga. Sedang pada pohon betina memiliki strobilus betina panjang 13-17 cm, berbulu, berwarna kuning emas yang membawa biji, tumbuh di sela-sela tangkai daunnya. Biji membulat telur-menjorong berwarna hijau kekuningan, berukuran 4 x 3 cm, diameter 6 cm.

Aspek botani dari tanaman pakis haji yaitu dapat digunakan sebagai hiasan di depan rumah maupun dijadikan tanaman hias di taman-taman. Pada tanaman ini juga memiliki keunikan yang strobilus jantan dan betinanya tidak dalam satu pohon. Perbedaan strobilus yang cukup mencolok pada tumbuhan ini menjadikan daya tarik tersendiri pada tanaman ini.

Kunci determinasi pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.) yaitu, 1b-2b-3b-4b-6b-7a-8a-famili Cycadaceae. Jabaran dari kunci determinasi dari *Cycas rumphii* Miq, yaitu :

- 1b : tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b : tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat tumbuh atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3.
- 3b : daun tidak berbentuk jarum atau tidak ada di dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b : tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b : dengan daun yang jelas7.
- 7a : tumbuh-tumbuhan semacam palem, kerap kali batangnya tidak bercabang dan memiliki berkas yang terdiri dari lingkaran, kadang-kadang tidak berbatang. Daun besar, menyirip atau bulat kipas8.

8a : bunga telanjang, terkumpul menjadi kerucut, bunga jantan atau bunga betina berada di ujung. Karangan bunga, juga pada bunga yang masih muda, tidak diselamatkan oleh seludang bunga. Tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan gom14.
Cycadaceae.

2. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Coniferophyta
Kelas	: Pinopsida
Ordo	: Pinales
Family	: Pinaceae
Genus	: <i>Pinus</i> L.
Spesies	: <i>Pinus merkusii</i> Jungh & De Vr.
Sumber	: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) memiliki ciri-ciri, yaitu habitus tumbuhannya pohon, periodisitasnya merupakan tumbuhan menahun (pirenial), sifat akar pada pinus memiliki perakaran tunggang. Sifat batangnya memiliki percabangan monopodial semu, arah tumbuhnya tegak, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, beralur dan retak-retak, batang pinus tidak memiliki alat-alat lain. Sifat daun, memiliki tata letak tersebar, bagian daun merupakan bagian yang tidak lengkap, bentuk daun bangun jarum, pangkal daun runcing, ujung daun berduri, tepi daun rata, urat daun tidak terlihat jelas karena daunnya yang kecil, tekstur daun perkamen, dan warna daun hijau. Sifat bunga, bagian bunga pada daun pinus merupakan bagian bunga yang tidak lengkap dan tipe strobilus yang kami amati adalah strobilus jantan dan strobilus betina. Sifat buah pada pinus tidak ada, karena berdasarkan yang kami amati, pinus tidak memiliki buah akan tetapi hanya memiliki bunga.

Berdasarkan literature, *Pinus merkusii* Jungh & De Vr memiliki ciri khas yaitu memiliki batang utama silindris, lurus dalam tegaka rapat serta memiliki alur yang dalam, cabang-cabang membentuk putaran yang teratur, tinggi bebas-bebas cabang bisa mencapai 10-25 meter, memiliki bentuk daun jarum dengan jumlah dua helai yang dapat bertahan lebih dari dua tahun dengan tepi daun bergerigi halus, bunga berbentuk

strobilus jantan dan betina. Daun merupakan bagian dari tajuk pohon yang mungkin terjadinya proses fotosintesis, respirasi dan transpirasi. Daun pinus berbentuk jarum tersusun dalam berkas-berkas yang masing-masing terdiri atas dua helai. Tajuk pinus berwarna hijau muda dengan berbentuk limas pada waktu muda dan kemudian melebar ketika dewasa. Tajuk yang besar dan baik kemungkinan produksi getah yang tinggi. Untuk memberikan kebebasan bagi perkembangan tajuk, dapat diusahakan dengan jarak tanam yang lebar dengan cara melakukan penjarangan untuk memberikan ruang yang cukup bagi pertumbuhan. Pinus dapat tumbuh pada ketinggian antara 200-2000 meter di atas permukaan laut dan tidak memerlukan persyaratan tumbuh yang tinggi. Tetapi untuk memperoleh pertumbuhan yang baik diperlukan ketinggian di atas 400-1.500 meter di atas permukaan laut.

Aspek botani pada tanaman ini yaitu sama halnya seperti pakis haji yang dapat dijadikan sebagai pohon hias yang ukurannya sangat besar dan dapat dijadikan sebagai tempat berteduh.

Kunci determinasi pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr, yaitu 1b-2b-3a-famili Pinacea. Jabaran kunci determinasi dari pinus, yaitu :

- 1b : tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b : tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan juga dapat memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3a : daun berbangun jarum dan terdapat dalam berkas terdiri dari 2-3 helai, pangkal tiap berkas daun diliputi oleh beberapa sisik tipis bangun tubuh13. Pinaceae

3. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.)

Klasifikasi

Kingdom	: Plantae
Divisi	: Pinophyta
Kelas	: Gnetopsida
Ordo	: Gnetales
Family	: Gnetaceae
Genus	: <i>Gnetum</i>
Spesies	: <i>Gnetum gnemon</i> L.
Sumber	: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, melinjo (*Gnetum gnemon* L.) memiliki ciri-ciri, yaitu habitus tumbuhannya pohon. Periodisitas tumbuhan ini merupakan tumbuhan menahun (pirenial). Sifat akar pada tumbuhan melinjo yaitu memiliki perakaran tunggang. Sifat batang, memiliki percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, dan batang tidak memiliki alat-alat lain. Sifat daun, tata letak daun berhadapan, bagian daun lengkap, bentuk daun jorong, pangkal daun tumpul, ujung daun meruncing, tepi daun rata, urat daun bercabang, tekstur daun tipis seperti kertas, dan daun berwarna hijau muda. Sifat bunga, bagian bunga tidak lengkap dan tidak memiliki tipe strobilus. Sifat buah tidak ada, karena melinjo tidak mempunyai buah melainkan mempunyai biji yang ditutupi oleh kulit.

Berdasarkan literature, melinjo memiliki perakaran tunggang, merayap ke permukaan, kecoklatan berwarna abu-abu, dan juga menembus dengan 3-5 meter lebih banyak. Batang pada melinjo berbentuk bulat memanjang, dengan diameter 10-20 cm lebih, tumbuh tegak dengan panjang mencapai 15-20 meter, permukaan batang setara. Batang juga memiliki percabangan monopodial yaitu batang terlihat jelas, besar dan panjang pertumbuhan cabangnya. Daun pada melinjo merupakan daun tunggal, berbentuk bulat lonjong dan terdiri dari beberapa helai daun, tepi rata, daun duduk saling berhadapan, dan

memiliki pertulangan menyirip. Selain itu bagian dalam daun akan memiliki serabut halus berwarna keputihan. Bunga pada melinjo merupakan bunga yang tidak sempurna atau tidak lengkap, terpisah antara bunga jantan dan bunga betina, bunga jantan ini terdiri dari benang sari, dan bunga betina terdiri dari karangan bulir. Hanya dalam penyerbukan ini tidak dilakukan secara langsung, namun diperlukan bantuan dari angin juga hewan yang lewat. Biji melinjo termasuk ke dalam biji terbuka, lapisan luar keras, selaput diproteksi dengan bunga tandan yang berdaging, biji berwarna hijau muda jika belum matang dan sudah matang akan berwarna kemerahan tua.

Aspek botani pada tanaman ini biji nya dapat diolah menjadi keripik melinjo dan kulitnya dapat dimasak serta dijadikan lauk untuk makan.

Kunci determinasi melinjo, yaitu 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14b-16a-239b-243b-244b-248b-249a-15. Famili Gnetaceae. Jabaran kunci deerminasinya, yaitu :

- 1b : tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga2.
- 2b : Tidak ada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai)3.
- 3b : daun tidak berbentuk jarumataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.
- 4b : tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas6.
- 6b : dengan daun yang jelas7.
- 7b : bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya9.
- 9b : tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit10.
- 10b : daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset11.

- 11b : tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jarring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas12.
- 12b : tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali13.
- 13b : tumbuh-tumbuhan bentuk lain14.
- 14b : semua daun duduk berhadapan16.
- 16a : daun tunggal, berlekuk atau tidak, tetapi tidak berbagi menyirip rangkap sampai bercangap menyirip rangkap (golongan 10)239.
- 239b : tumbuh-tumbuhan tanpa getah243.
- 243b : tidak hidup dari tumbuh-tumbuhan lain244.
- 244b : susunan pertulangan daun tidak demikian, seluruhnya atau sebagian besar tulang daun tersusun menyirip, menjari atau sejajar248.
- 248b : daun bertulang menyirip atau menjari, susunan urat daun seperti jala249.
- 249b : daun jika dipatahkan (disobek dipatahkan) memperlihatkan serabut halus yang menonjol. Bunga sangat kecil, tanpa perhiasan bunga, dalam lingkaran pada karangan bunga yang berbentuk bulir berwarna hijau15. Gnetaceae.

F. Kesimpulan

1. Tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok divisi Pinophyta, yaitu pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.), pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.) dan melinjo (*Gnetum gnemon* L.).
2. Ciri-ciri morfologi tumbuhan yang termasuk ke dalam kelompok divisi Pinophyta, yaitu :
 - a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.), memiliki ciri-ciri morfologi habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar serabut, percabangannya monopodial, tata letak daunnya berhadapan, daunnya majemuk menyirip dan memiliki alat tambahan lain yang berupa duri yang terdapat pada tangkai daun. Aspek botani dari tanaman pakis haji yaitu dapat digunakan sebagai hiasan di depan rumah maupun dijadikan tanaman hias di taman-taman.
 - b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.), memiliki ciri-ciri morfologi habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangannya monopodial, tata letak daunnya tersebar, daunnya berbentuk seperti jarum. Aspek botani pada tanaman ini yaitu sama halnya seperti pakis haji yang dapat dijadikan sebagai pohon hias yang ukurannya sangat besar dan dapat dijadikan sebagai tempat berteduh.
 - c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.), memiliki ciri-cir morfologi habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangannya monopodial, daunnya berbentuk memanjang. Aspek botani pada tanaman ini biji nya dapat diolah menjadi keripik melinjo dan kulitnya dapat dimasak serta dijadikan lauk untuk makan.

G. Daftar Pustaka

- Academia, *Klasifikasi dan Deskripsi Pinus Merkusii*, diakses melalui http://www.academia.edu/29327370/Klasifikasi_dan_Deskripsi_Pinus_merkusii_Jungh_et_deVries.d0cx, pada tanggal 26 Januari 2020.
- Anti, *Gambar Daun Melinjo*, diakses melalui <https://byantibyan.wordpress.com/2013/04/22/dunia-tumbuhan/> pada tanggal 26 Januari 2020.
- Conifer Society, *Gambar Lengkap Pohon Pinus*, diakses melalui <http://conifersociety.org/conifers/conifer/pinus/latteri/> pada tanggal 26 Januari 2020.
- Galeri Pustaka, *Gambar Lengkap Pakis Haji*, diakses melalui <http://www.galeripustaka.com/2013/09/tumbuhan-berbiji-terbuka.html#comment-form>, pada tanggal 26 Januari 2020.
- Hasanah, Ummul, *Gambar Bunga Pinus*, diakses melalui <http://ummulhasanahbio09.blogspot.com/2012/04/v-behaviorurldefaultvmlo.html>, pada tanggal 28 Januari 2020.
- Hexa, Hafid, *Gambar Lengkap Pohon Melinjo*, diakses melalui <https://hafidhexza.wordpress.com/2012/06/25/tumbuhan-tegakan-di-tempat-pemakaman/> 9bagian lengkap), pada tanggal 28 Januari 2020.
- Kurniawan, Fredi, *Klasifikasi dan Morfologi Tanaman Melinjo*, diakses melalui <http://fredikurniawan.com/klasifikasi-dan-morfologi-tanaman-melinjo>, pada tanggal 27 Januari 2020.
- Latif, Nazarudin, *Gambar Batang Pakis Haji*, diakses melalui <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html>, pada tanggal 27 Januari 2020.
- Latif, Nazarudin, *Gambar Bunga dan Buah Pakis Haji*, diakses melalui <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html>, pada tanggal 27 Januari 2020.
- Latif, Nazarudin, *Gambar Daun Pakis Haji*, diakses melalui <http://nazarudinlatif.blogspot.com/2012/06/morfologi-tumbuhan-pakis-haji-cycas.html>, pada tanggal 28 Januari 2020.

Mulyadi, Tedi, *Ciri-ciri Pinophyta*, diakses melalui <https://budisma.net/2015/03/ciri-ciri-pinophyta.html>, pada tanggal 27 Januari 2020.

Pertiwi, Agustina Ambar, *Buku Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.

Steenis, C.G.G.J. Van, 2013, *Flora*, Jakarta Timur: PT Balai Pustaka (Persero).

Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.

Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan [Spermatophyta]*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang diamati pada praktikum I !

Jawab :

Perbedaan ciri-ciri anak divisi dari divisi Pinophyta yang kami amati yaitu:

- a. Pakis haji (*Cycas rumphii* Miq.), memiliki ciri-ciri morfologi habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar serabut, percabangannya monopodial, tata letak daunnya berhadapan, daunnya majemuk menyirip dan memiliki alat tambahan lain yang berupa duri yang terdapat pada tangkai daun.
- b. Pinus (*Pinus merkusii* Jungh & De Vr.), memiliki ciri-ciri morfologi habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangannya monopodial, tata letak daunnya tersebar, daunnya berbentuk seperti jarum.
- c. Melinjo (*Gnetum gnemon* L.), memiliki ciri-ciri morfologi habitusnya berupa pohon, periodisitasnya pirenial, sifat akar tunggang, percabangannya monopodial, daunnya berbentuk memanjang.

